

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИ ТАЪМИНЛАШДА МЕВА-САБЗАВОТ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ЎРНИ

Янгибоев Дилшод Гуломович

e-mail: dy212440@gmail.com

International school of finance technology and science институти доценти в.б., и.ф.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14911066>

Аннотация. Мақолада мева-сабзавот маҳсулотларининг мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги ўрни, унинг инсонлар ҳаётидаги аҳамияти ва ҳозирги пайтда етиштириш ҳолати таҳлил қилинган. Шу билан биргаликда етиштирилган маҳсулотларнинг таркибидаги инсонлар организми учун фойдалилиги, бошқа мамлакатларда етиштирилган мева-сабзавот маҳсулотларидан фарқлари таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар. Мева-сабзавот, рақобат, ихтисослашув, иқтисодий ислоҳотлар, экспорт салоҳияти, озиқ-овқат хавфсизлиги, қишлоқ хўжалиги, маҳсулот ишлаб чиқариш, боғдорчилик соҳаси.

1 Кириш.

Ер юзи аҳолисининг тез кўпайиб бораётгани билан озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиш имкониятлари чеклангани ўртасидаги тафовут озиқ-овқат дастурини ҳал этиш масаласи йилдан-йилга кескинлашиб бораётганини кўрсатмоқда. Яъни озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши аҳоли сони ва эҳтиёжларининг ўсишидан ортиқда қолмоқда.

БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти ҳамда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда дунёда 840 миллиондан ортиқ киши, яъни деярли ҳар саккиз одамнинг бири тўйиб овқатланмаяпти, сайёрамиз аҳолисининг 30 фоизидан зиёди тўлақонли равишда овқатланмаслик, энг асосий микроэлемент ва витаминлар етишмаслиги муаммосини бошидан кечирмоқда. Ана шундай сабаблар туфайли 160 миллиондан ортиқ болалар бўйининг ўсиши [1], жисмоний ва интеллектуал ривожланишига доир камчиликлардан азият чекишига сабаб бўлмоқда.

2 Услублар ва материаллар.

Иқтисодий фанларни ўрганишда кўпчилик ҳолатларда ишлатиладиган иқтисодий-статистик, қиёсий таҳлил усуллардан кенг фойдаланиш асосида бугунги кундаги ҳолатни таҳлил қилиш асосида абстракт-мантикий хулосалар қилинади ҳамда фан, амалиёт учун таклиф ва тавсиялар берилади.

3 Тадқиқот натижалари.

Озиқ-овқат хавфсизлиги атамаси дастлаб иқтисодиётга халқаро муомалага 1972-1973 йилларда юз берган дон инқирозидан кейин кириб келди. Бу даврда ривожланган мамлакатларда ортиқча озиқ-овқат ишлаб чиқариш юзага келган ҳолатда кам тараққий этган мамлакатларда аҳоли ўртасида очарчилик вужудга келган. Бу муаммо жаҳон ҳамжамиятида муҳокама қилина бошланган. Бу муҳокамалар замирада 1974 йилнинг декабрь ойида бўлиб ўтган БМТ Бош Ассамблеясида ФАО томонидан ишлаб чиқилган “Жаҳонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича Халқаро мажбуриятлар” маъқулланди. Аммо бу ҳужжатда “озиқ-овқат хавфсизлиги” атамасига таъриф берилмаган.

БМТнинг 1994 йилдаги Ривожланиш дастурида озиқ-овқат хавфсизлиги асосий озиқ-овқат маҳсулотларига эришиш, яъни озиқ-овқат маҳсулотларининг мавжудлиги ва уларга эркин эришиш, бунинг учун етарли тўлов қобилиятига эгаллик маъносида баён қилинган. 1996 йилнинг ноябрь ойида бўлиб ўтган олий даражадаги Рим халқаро учрашувида “Бутун дунё озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича Рим декларацияси” қабул қилинган. Ушбу декларация “ҳар кимнинг яшаш ва муносиб овқатланиш ҳуқуқига мувофиқ саломатлиги учун хавфсиз ва тўлақонли озиқ-овқат маҳсулотларига эришиш ҳуқуқига эга” [2] эканлиги тасдиқланган.

Тадқиқотлар кўрсатишича, иқтисодий адабиётларда “озиқ-овқат хавфсизлиги” тушунчасининг мазмунини таърифлашга турли ёндашувлар мавжуд. Энг кўп тарқалган таърифга кўра, озиқ-овқат хавфсизлиги – шундай ҳолатки, бунда барча кишилар вақтнинг ҳар қандай лаҳзасида фаол ва соғлом турмуш кечириш учун зарур бўлган хавфсиз овқатга етарли миқдорда жисмоний ва иқтисодий

жиҳатдан эришишдир [3]. Ушбу таърифга кўра озиқ-овқат хавфсизлигига хавфсиз ва етарли миқдордаги озиқ-овқатга жисмоний ва иқтисодий жиҳатдан эришиш йўли билан таъминланади.

В.Г.Логиновнинг фикрича, озиқ-овқат хавфсизлиги – чекланмаган вақт давомида давлат ва жамиятнинг аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан ҳар бир шахснинг одатдаги шароитларда ҳар томонлама соғлом жисмоний ва ижтимоий ривожланиши ва фавқулотда вазиятларда соғлиғини ва меҳнат қобилиятини минимал даражада қўллаш учун етарли миқдор ва сифатларда таъминлашдир [4]. Ушбу таърифда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг одатдаги ва фавқулотда вазиятларда турлича маъно касб этиши ўз ифодасини топган.

Академик В.К.Сенчагов раҳбарлигидаги муаллифлар жамоасининг берган таърифига кўра, озиқ-овқат хавфсизлиги миллий хавфсизликнинг муҳим элементи сифатида мураккаб биологик тизим бўлган инсоннинг нормал ҳаёт кечириши учун устувор равишда ички ишлаб чиқариш ҳисобига Тиббиёт Фанлари Академиясининг Овқатланиш институти тавсия қилган меъёрларни ҳисобга олган ҳолда озиқ-овқатлар истеъмолини таъминлаш ва аҳолини сифатсиз маҳсулотлардан, ички бозорни эса қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг ортиқча демпинг импортидан ҳимоялаш, уларнинг суғурта заҳираларини ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг ташқи бозорларга чиқишлари учун шароитларни вужудга келтириш [5]ни тақоза этади.

Худди шу таърифни бироз ўзгартирган ҳолда В.А.Дадалко ҳам тасдиқлайди. Унинг фикрига кўра, озиқ-овқат хавфсизлиги миллий хавфсизликнинг энг муҳим элементи сифатида мураккаб биологик тизим бўлган инсоннинг нормал ҳаёт кечириши учун устувор равишда ички ишлаб чиқариш ҳисобига минимал физиологик меъёрларни ҳисобга олган ҳолда озиқ-овқатлар истеъмолини таъминлаш ва аҳолини сифатсиз маҳсулотлардан, ички бозорни эса қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг ортиқча демпинг импортидан ҳимоялаш, уларнинг суғурта заҳираларини ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг ташқи бозорларга чиқишлари учун шароитларни вужудга келтириш [6]ни тақоза этади. Ушбу таърифларда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим шarti уларни устувор равишда мамлакат ичида ишлаб чиқариш, аҳолини зарарли, хавфли озиқ-овқат маҳсулотларидан, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини касодга учрамасликлари учун ортиқча арзон демпинг импортидан ҳимоялашни тақоза қилишга урғу берилади. Булар албатта, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим омиллари ҳисобланади. Эътиборлиси шуки, озиқ-овқат маҳсулотларининг асосан мамлакат ичида ишлаб чиқаришнинг таъминланиши унинг озиқ-овқат мустақиллигини таъминлашни ифодалайди. Бу ерда озиқ-овқат мустақиллигининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим шarti эканлиги таъкидланади.

В.Г.Булавко, П.Г.Никитенко ва бошқаларнинг берган таърифга кўра, озиқ-овқат хавфсизлигини талаб қилинадиган сифат ва ассортиментда маҳсулотларни зарур ва етарли миқдорда ишлаб чиқариш ва истеъмол бозорининг миллий маҳсулотларга бўлган талаб ва таклиф мувозанатини таъминлашга давлатнинг имкониятлари ва қишлоқ хўжалиги корхоналари, етказиб берувчилар, қайта ишлаш ва сотиш соҳаларининг қодирлиги, деб тушуниш лозим. Кенг маънода – бу иқтисодиётни мустаҳкамлаш ва агросекторнинг динамик ривожланиши, оқилона хўжалик юритишнинг жорий ва истиқболли шароитлари тизимларини вужудга келтиришга қаратилган давлатнинг озиқ-овқат сиёсати ва стратегиясидир [7]. Ушбу таърифда ҳам озиқ-овқат маҳсулотларининг асосан мамлакат ичида ишлаб чиқарилганлиги, яъни озиқ-овқат мустақиллигининг таъминланганлиги ҳамда ички бозорда миллий маҳсулотларга талаб ва таклиф мувозанатнинг таъминланганлиги назарда тутилган. Шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш давлатнинг озиқ-овқат сиёсати ва стратегиясининг асосий мақсади эканлиги ўз ифодасини топган.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотлари шундан далолат берадики, бугунги кунда ривожланаётган мамлакатларда бир киши учун тавсия этилган кундалик 400 грамм ўрнига жуда кам миқдорда – бор-йўғи 150-200 грамм мева ва сабзавот истеъмол қилинмоқда [1].

Халқаро диетологларнинг тавсиясига кўра, инсон истеъмол қиладиган озиқ-овқатнинг камида 50 фоизини мева ва сабзавотлар ташкил этиши зарур [2].

Мамлакатимизда озиқ-овқат муаммосини келиб чиқишининг олдини олишга қаратилган сиёсат қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 2 баробардан зиёд ошиб, мамлакат аҳолисининг қарийб 10 миллион кишига ёки 30 фоиздан ортиқ кўпайишига қарамасдан, жон бошига тўғри келадиган гўшт истеъмолини 1,3 баробар, сут ва сут маҳсулотларини 1,6 карра, картошкани 1,7 баробар, сабзавотларни 2 мартадан зиёд, меваларни қарийб 4 баробар ошириш имконини берган.

Маълумки, мевалар табиий равишда жуда кўп турли хил озиқ моддаларни ўз ичига олади. Мевалар таркибиде кўпинча сув, клетчатка, витаминлар, минераллар ва антиоксидантлар каби озукка моддалари мавжуд.

Шу боисдан ҳам республикаимизда мевали турли хил об-ҳаво шароитдарига, иссиқ-совуққа, сувсизликка чидамли боғларни интенсив усулда ташкил қилиш, боғдорчиликда ҳосилдорликни ошириш ва етиштирилаётган маҳсулотларни товаргирлик хусусиятларини яхшилаш каби соҳани илмий асосда ташкил қилиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Амалга оширилган ислохотлар натижасида республикада таҳлил қилинаётган йиллар оралиғида ҳосил берадиган ёшдаги мева ва резавор мева экинлари майдони 2019 йилда 232,2 минг гектарни ташкил этган бўлса, 2023 йилга келиб бу кўрсаткич 357,2 минг гектарни ташкил этган ҳолда 2023 йилда 2019 йилга нисбатан 53,8 % (125 минг гектар)га кўпайганлигини кўриш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал.

2019-2023 йилларда република ҳудудлари бўйича ҳосил берадиган ёшдаги мева ва резавор мева экинлар майдонининг ўзгариш динамикаси

минг гектар

Худудлар номи	Йиллар					2023 йилда 2019 йилга нисбатан, % да
	2019	2020	2021	2022	2023	
Қорақалпоғистон Республикаси	5,3	5,5	6,3	6,1	7,3	137,7
Андижон	30,0	29,0	29,1	30,7	31,7	105,7
Бухоро	13,3	13,6	13,9	14,7	16,0	120,3
Жиззах	11,1	12,3	10,9	13,2	22,8	205,4
Қашқадарё	16,9	15,7	15,1	16,5	23,1	136,7
Навий	6,7	6,6	6,6	6,9	12,2	182,1
Наманган	24,7	27,2	27,0	29,0	30,9	125,1
Самарқанд	31,5	32,1	29,7	32,3	44,0	139,7
Сурхондарё	15,0	17,3	17,7	18,5	52,9	352,7
Сирдарё	4,6	5,0	4,5	5,5	7,7	167,4
Тошкент	23,3	21,1	18,1	21,3	35,3	151,5
Фарғона	39,7	45,1	43,6	46,7	57,0	143,6
Хоразм	10,1	10,5	11,2	12,1	16,3	161,4
Жами	232,2	241,0	233,7	253,5	357,2	153,8

Республика ҳудудлари бўйича ҳосил берадиган ёшдаги мева ва резавор мева экинлари бўйича энг катта майдон Фарғона вилоятида кузатилган бўлиб ушбу кўрсаткич 2023 йилга 57,0 минг гектарни ташкил этган ҳолда 2023 йилда 2019 йилга нисбатан ушбу кўрсаткич 43,6 % (17,3 минг гектар)га ошганлигидан далолат бермоқда.

Республикада 2019-2023 йиллар оралиғида мева ва резавор мева экинлари ҳосилдорлигини ўзгаришига эътибор қаратадиган бўлсак, 2019 йилда 118,5 центнерни ташкил этган бўлса, 2023 йилда 122,2 центнерни ташкил этган ҳолда 2023 йилда 2019 йилга нисбатан 3,1 % (3,7 центнер)га ошганлигини кўриш мумкин (2-расм).

2-жадвал.

2019-2023 йилларда худудлар бўйича мева ва резавор мева экинлари ҳосилдорлигининг ўзгариш динамикаси
центнер/гектар

Худудлар номи	Йиллар					2023 йилда 2019 йилга нисбатан, % да
	2019	2020	2021	2022	2023	
Қорақалпоғистон Республикаси	106,3	105,8	98,6	103,4	111,7	105,1
Андижон	211,4	218,6	228,1	215,0	228,3	108,0
Бухоро	217,6	223,9	192,7	194,8	203,7	93,6
Жиззах	79,3	71,9	82,1	63,9	80,3	101,3
Қашқадарё	100,8	103,8	104,8	99,5	100,7	99,9
Навоий	147,3	156,4	161,0	144,8	144,1	97,8
Наманган	108,4	104,2	115,9	119,4	138,8	128,0
Самарқанд	106,2	107,8	117,0	105,1	120,2	113,2
Сурхондарё	104,6	95,2	97,8	97,2	94,0	89,9
Сирдарё	84,8	80,5	90,3	80,1	85,9	101,3
Тошкент	57,0	55,2	62,3	64,9	69,4	121,8
Фарғона	84,1	80,8	84,3	82,7	83,3	99,0
Хоразм	151,1	141,8	137,4	135,3	129,0	85,4
Жами	118,5	116,7	122,1	116,4	122,2	103,1

Республика худудлари кесимида 2019 йилда мева ва резавор мева экинлари ҳосилдорлиги бўйича энг юқори кўрсаткич Бухоро вилоятида гектаридан 217,6 центнерни ташкил этган бўлса, 2023 йилга энг юқори кўрсаткич 228,3 ц/га билан Андижон вилояти ҳиссасига тўғри келган.

Энг кам ҳосилдорлик эса Тошкент вилоятида кузатилган бўлиб, вилоятда мева ва резавор мева экинлари ҳосилдорлиги гектаридан 2019 йилда 57,0 центнерни ташкил этган бўлса, 2023 йилга келиб 69,4 ц/га ни ташкил этган ҳолда 2023 йилда 2019 йилга нисбатан 21,8 % (12,4 центнер)га ошганлигини кўриш мумкин.

2019-2023 йилларда республикада мева ва резавор мева етиштиришнинг ялпи ҳосилига эътибор қаратадиган бўлсак, 2019 йилда 2 752,7 минг тонна маҳсулот етиштирилган бўлса, 2023 йилда 3 121,6 минг тонна маҳсулот етирилиб, 2023 йилда 2019 йилга нисбатан 13,4 % (368,9 минг тонна)га ошганлигини кўрсатмоқда.

3-жадвал.

2019-2023 йилларда худудлар бўйича мева ва резавор мева экинларининг ялпи ҳосилини ўзгариш динамикаси
минг тонна

Худудлар номи	Йиллар					улуши	2023 йилда 2019 йилга нисбатан, % да
	2019	2020	2021	2022	2023		
Қорақалпоғистон Республикаси	56,1	57,9	62,0	63,5	67,2	2,2	119,8
Андижон	633,4	633,8	664,0	675,1	696,8	22,3	110,0
Бухоро	289,5	303,5	268,0	292,0	303,4	9,7	104,8

Жиззах	87,7	88,4	89,8	89,7	93,6	3,0	106,7
Қашқадарё	170,9	163,1	158,1	165,6	177,7	5,7	104,0
Навоий	99,1	103,6	105,9	101,1	106,2	3,4	107,2
Наманган	267,7	283,2	312,7	346,4	366,7	11,7	137,0
Самарқанд	334,8	345,9	347,5	356,3	373,4	12,0	111,5
Сурхондарё	157,3	164,6	173,2	180,1	180,3	5,8	114,6
Сирдарё	39,4	40,2	40,4	44,3	46,3	1,5	117,5
Тошкент	130,9	115,5	109,3	135,5	137,1	4,4	104,7
Фарғона	333,9	364,4	367,3	386,3	403,8	12,9	120,9
Хоразм	152,0	148,5	153,4	163,4	169,0	5,4	111,2
Жами	2 752,7	2 812,6	2 852,6	2 999,3	3121,6	100,0	113,4

Худудлар кесимида мева ва резавор мева экинлари ялпи ҳосили улушини таҳлил қилганимизда, энг юқори ТОП-3 талик рўйхатдан Андижон (22,3 %), Фарғона (12,9 %) ва Самарқанд (12,0 %) вилоятлари ўрин эгаллаган бўлса, энг паст кўрсаткич Сирдарё вилояти (1,5 %) ва Қорақалпоғистон Республикаси (2,2 %) ҳиссасига тўғри келмоқда (3-расм).

Мамлакатда ҳар йили 16 миллион тоннага яқин мева ва сабзавот етиштирилиб, аҳоли жон бошига ҳисоблаганда қарийб 300 килограмм сабзавот, 75 килограмм картошка ва 44 килограмм узум тўғри келмоқда. Бу оптимал, яъни мақбул деб ҳисобланадиган истеъмол меъёрларига нисбатан уч баробар кўпдир.

Озиқ-овқат чавфзлиги тахминлаш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириш лозим:

1. Мева-узум махсулотлари сифатини оширишнинг муҳим шарти ушбу соҳани халқаро ва миллий сифат стандартлари асосида бошқаришга ўтишдир;
2. халқаро майдонда мамлакатимиздаги, хусусан, АСМда инвестиция имкониятлари тугрисидаги маълумотларни кенг тарғиб этиш, таҳлил қилиш, баҳолаш ва тасдиқлаш каби тадбирларни кучайтириш;
3. келгусида мева-сабзавот ва узум махсулотлари етиштирувчи хужаликларни ривожлантириш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва бошқалар.

Юқоридагиларни амалга ошириш орқали мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш билан бирга, республикаимизда юқори сифатли ва рақобатбардош мева-узум махсулотлари етиштириш ҳажмини қўпайтириш ҳисобига экспорт қилиш учун катта имкониятлари юзага келади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://hr.agro.uz/login/index.php>.
2. Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности // АПК: экономика, управление. М., 1997, № 2. стр. 3-7.; [ФАО ООН http://www.cawater-info.net/bk/14-4-2.htm](http://www.cawater-info.net/bk/14-4-2.htm).
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/продовольственная_безопасность.
4. Логинов В.Г Сельское хозяйство и регулирование продовольственных рынков. Власть, бизнес и крестьянство: механизм эффективного взаимодействия. – М.: Энциклопедия российских деревень, 2002. – С.560.
5. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник/Под ред. В.К.Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – С.284.
6. Дадалко В.А. О продовольственной безопасности в контексте национальной и экономической безопасности государства// Безопасность бизнеса, 2014 г. №1. – С.22-23.
7. Экономическая безопасность: теория, методология, практика /под науч. ред. Никитенко П.Г., Булавко В.Г.; Ин-т экономики НАН Белорусь. – Минск: Право и экономика, 2009. – С.82-83.
8. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.